

SOYA O'SIMLIKLARINING VEGETATIV RIVOJLANISHI

Xasanov Sardor Faxritdinovich

Namozov Fazliddin Bahromovich

Toshkent davlat agrar universiteti

sardorkhasanov65@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10825170>

Annotatsiya. Soyaning Nafis hamda Selekt-201 navlarini 60x8x2 va 70x8x2 sxemalarida qator oralig'igiga 16-18 sm hamda 18-20 sm chuqurlikga ishlov berib parvarishlanganida vegetative o'sishi va rivojlanishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Soya, Nafis, Selekt-201, vegetatsiya, korelyatsiya. qator orasiga ishlov berish, 60x8x2 ekish sxemasi, 70x8x2 ekish sxemasi.

Soya o'simligining vegetativ o'sish va rivojlanishi ekinning naviga, o'simlik ekilgan joyning tuproq iqlim sharoitiga xamda parvarishlashda to'g'ri agrotexnologik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirishga bog'liqdir.

O.Yakubjonov, S.Tursunov va Z.Muqimjonovlarning [1; 239-b] fikrlariga ko'ra, soyaning vegetatsiya davrida, ya'ni unib chiqishi, uchtaalik barglarni hosil bo'lishi, shonalashi, gullashi va meva tugishi, mum pishish hamda to'la pishish kabi fazalarni o'taydi va har bir rivojlanish fazalarida oziqa moddalarga bo'lgan talabi turlicha bo'ladi.

B.Bekbanov, O.Nagimetov, O.Utambetov va X.Utemuratovlarning [2; 27-b] ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra, soyaning erta pishar Selekt-201, Arletta, Tumaris va Viktoriya navlarining vegetatsiya davri 105 kundan 123 kungacha bo'lgan bo'lsa, Baraka, Oyjamol, Orzu va Selekt-302 navlari vegetatsiya davri 135 kungacha davom etib, kech pishgan.

X.K.Karshibayevning [3; 6-b] Mirzacho'l sharoitida olib borgan tadqiqotlarida "Favorit" navining vegetatsiya davri 94 - 112 kunni tashkil etib, to'liq pishib yetilgan va kuchli sho'rlangan maydondan gektaridan 6,4 s hamda o'rtacha sho'rlangan maydondan 15,7 s don hosili olingan.

Tadqiqot natijalari. 2020 yilda olib borgan tadqiqotimizda 1 avgust holatiga bosh poyaning balandligi O'zbek-2 navi 1-variantda 21,5 sm bo'lgan bo'lsa qator oralig'igiga 16-18sm chikurlikga ishlov berilgan 4-varintda Nafis navi ham 21,5sm bo'lganligi kuzatilgan, 7-variantda Selekt-201 navida esa 21,8 sm bo'lganligi kuzatildi, hamda shu variantlarda o'simlikning bo'g'inlar sonini taqqoslaydigan bo'lsak 5,2 : 5,2 : 5,3 donadan bo'lganligini qo'rish mumkin.

70x8x2 sxemasida parvarishlagan O'zbek-2, Nafis hamda Selekt-201 navlarida bosh poyaning balandligi navlar bo'yicha tegishlicha 2-variantda 21,2

sm, 10-variantda 21,6 sm hamda 13-variantda 21,4 sm bo'lganligi kuzatildi. Bo'g'inlar soni esa shu variantlarda 5,1 : 5,2 : 5,3 donadan bo'lganligi kuzatildi.

1-sentabrga kelib bosh poya balandigini 60x8x2 sxemasi bo'yicha ko'rilganda, O'zbek-2 navi 1 variantda 85,4 sm, Nafis navi 4 variantda 89,5 sm, Selekt 201 navi 7 variantda 89,6 sm bo'lganligi hamda bog'inlar soni shu variantlarda 12,0 : 14,3 : 14,0 donadan bo'lganligi hamda dukaklar soni esa 39,5 : 42,5 : 43,5 donadan bo'lganligi kuzatildi.

70x8x2 sxemasida parvarishlagan O'zbek-2, Nafis hamda Selekt-201 navlarida bosh poyaning balandligi navlar bo'yicha tegishli 2-variantda 87,5 sm, 10-variantda 89,1 sm hamda 13-variantda 89,7 sm eng yaxshi ko'rsatkichlar bo'lganligi kuzatildi. Bo'g'inlar soni esa shu variantlarda 13,5 : 13,5 : 14,0 donadan hamda dukaklar soni esa 41,5 : 42,0 : 42,5 donadan bo'lganligi kuzatildi.

1 oktabr holatiga bosh poya balandigini esa eng yaxshi ko'rsatkichlar 60x8x2 sxemasi bo'yicha O'zbek-2 navi 1 variantda 108,8 sm, Nafis navi 4 variantda 112,2 sm, Selekt 201 navi 7 variantda 115,0 sm bo'lganligi hamda dukaklar soni esa variantlar bo'yicha tegishli 56,5 : 59,1 : 50,1 donadan bo'lganligi kuzatildi.

70x8x2 sxemasi bo'yicha esa eng yaxshi ko'rsatkichlar bosh poya balandigini bo'yicha O'zbek-2 navi 2 variantda 110,0 sm, Nafis navi 10 variantda 112,5 sm, Selekt 201 navi 7 variantda 113,0 sm bo'lganligi hamda dukaklar soni esa variantlar bo'yicha tegishli 58,0 : 50,1 : 50,1 donadan bo'lganligi kuzatildi.

2021 yilda 60x8x2 ekish sxemasi bo'yicha olib borgan tadqiqotimizda 1 avgust holatiga bosh poyaning balandligi nazorat variant O'zbek-2 navi 1-variantimizda 21,5 sm bo'lgan bo'lsa Nafis navi parvarishlashda qator oralig'igiga 12-14sm chuqurlikga ishlov berilgan 3-varintimizda 21,0sm, qator oralig'igiga 16-18sm chuqurlikga ishlov berilgan 4-varintimizda 22,5sm, qator oralig'igiga 18-20sm chuqurlikga ishlov berilgan 5-varintimizda 22,8sm bo'lganligi kuzatilgan. Selekt-201 navi parvarishlashda qator oralig'igiga 12-14sm chuqurlikga ishlov berilgan 6-varintimizda 22,2sm, qator oralig'igiga 16-18sm chuqurlikga ishlov berilgan 7-varintimizda 22,8sm hamda qator oralig'igiga 18-20sm chuqurlikga ishlov berilgan 8-varintimizda 21,5sm bo'lganligi kuzatilgan. 70x8x2 ekish sxemasi bo'yicha olib borgan tadqiqotimizda 1 avgust holatiga bosh poyaning balandligi nazorat variant O'zbek-2 navi 2-variantimizda 22,2 sm bo'lgan bo'lsa Nafis navi parvarishlashda qator oralig'igiga 12-14sm chuqurlikga ishlov berilgan 9-varintimizda 21,0sm, qator oralig'igiga 16-18sm chuqurlikga ishlov

berilgan 10-varintimizda 22,5sm, qator oralig'igiga 18-20sm chiqurlikga ishlov berilgan 11-varintimizda 22,0sm bo'lganligi kuzatilgan. Selekt-201 navi parvarishlashda qator oralig'igiga 12-14sm chuqurlikga ishlov berilgan 12-varintimizda 22,5sm, qator oralig'igiga 16-18sm chuqurlikga ishlov berilgan 13-varintimizda 22,5sm hamda qator oralig'igiga 18-20sm chiqurlikga ishlov berilgan 14-varintimizda 20,0sm bo'lganligi kuzatilgan.

Qator oralig'igiga chuqurlikka ishlov berish bo'yicha olib borgan tadqiqotlarimizda 1 oktabr holatiga 60x8x2 sxemasida parvarishlangan soyaning eng yaxshi poya balandligi bo'yicha 4 variant Nafis navida 114,5sm, 7 variant Selekt 201 navida 116,0 sm, hamda 70x8x2 sxemasida parvarishlanganida 10 variant Nafis navida 110,0sm hamda 13 variant Selekt 201 navida 114,0 sm bo'lganligi va poyadagi dukkaklar soni bo'yicha ham 60x8x2 sxemada qator oralig'igiga 16-18sm chuqurlikga ishlov berilgan 4 variantda 59,5 dona hamda 7 variantda 55,5 dona, 70x8x2 sxemada qator oralig'igiga 18-20sm chuqurlikga ishlov berilgan 10 variantda 56,0 dona va 13 variantimizda 55,0 donani tashkil etdi. (Malumotlar 1-jadvalda).

1-jadval
Soyaning o'sishi va rivojlanishi, (2020 yil)

№ Var	1.08		1.09		1.10			Bir dukkakdag i don soni, dona	Bir dukkakdag i don massasi, g	1000 dona don massasi, g
	Bosh poya balandligi, sm	Bo'g'inlar soni, dona	Bosh poya balandligi, sm	Bo'g'inlar soni, dona	Dukkaklar soni, dona	Bosh poya balandligi, sm	Dukkaklar soni, dona			
1	21,5	5,2	85,4	12,0	39,5	108,8	57,5	2,3	0,35	120
2	21,2	5,1	87,5	13,5	41,5	110,0	58,0	2,2	0,37	121
3	20,0	5,0	89,0	14,0	41,0	104,6	58,4	2,3	0,36	121
4	21,5	5,2	89,5	14,3	42,5	112,2	59,1	2,7	0,38	123
5	20,5	5,0	88,0	13,0	40,5	100,5	49,0	2,1	0,32	120
6	21,2	5,1	87,5	13,5	41,0	101,5	46,5	2,3	0,34	120
7	21,8	5,3	89,6	14,0	43,5	115,0	50,1	2,4	0,31	122
8	20,4	5,1	87,0	13,0	41,5	103,5	49,0	2,1	0,32	121
9	20,3	5,0	88,0	13,0	40,5	109,5	49,0	2,1	0,32	120
10	21,6	5,2	89,1	13,5	42,0	112,5	50,1	2,4	0,31	123
11	21,3	5,0	87,3	12,5	40,0	100,5	46,5	2,3	0,34	121
12	21,5	5,2	85,5	12,0	39,5	102,0	49,5	2,4	0,30	120
13	21,4	5,3	89,7	14,0	42,5	113,0	50,1	2,4	0,31	122
14	21,1	5,1	86,1	13,5	40,0	108,5	46,5	2,3	0,34	120

1-rasm. Ekish sxemalari va qator orasiga chuqurlikga ishlov berishda bir dukkakdagi don soni va bir dukkakdagi don massasining korrelyatsion bog'liqligi.

Yuqorida soya navlarining takroriy ekin sifatida ekilgandagi soyaning bir dukkakdagi don sonini bir dukkakdagi don massalari qator orasiga chuqurlikga ishlov berishda bog'liqlik mavjudligi kuzatilgan bo'lib, tahlil qilinganda variantlar bo'yicha bog'liqlik kuchsiz to'g'ri chiziqli xarakterga ega bo'lib, ijobiy xususiyatga ega ekanligi bilan tavsiflanadi, ularning regreksiya tenglamasi ($y=a+bx$) ga bo'ysinishi aniqlandi. Shuningdek, ekish sxemalari va qator orasiga chuqurlikga ishlov berishda korrelyatsion koeffitsiyent ham aniqlandi. Unga ko'ra korrelyatsion koeffitsiyent kuchsiz to'g'ri chiziqli xarakterga ega bo'lib, $r=0,25$ ga teng bo'lganligi aniqlandi, bu esa ekish sxemalari va qator orasiga chuqurlikga ishlov berishda kuchsiz darajadagi to'g'ri chiziqli bog'lanish borligini ko'rsatadi. (1-rasmga qarang).

Xulosa qiladigan bo'lsak 60x8x2 sxemasida ekib qator oralig'igiga chuqurlikga 16-18 sm ishlov berib parvarishlanganida soyaning eng yaxshi poya balandligi Nafis navida 112,2 - 114,5sm, Selekt-201 navida 115,0 - 116,0 sm, 70x8x2

sxemasida ekib qator oralig'igiga chuqurlikga 18-20 sm ishlov berib parvarishlanganida Nafis navida 110,0 - 112,5sm hamda Seleкта-201 navida 112,0 - 114,0 sm bo'lishi, poyadagi dukkaklar soni bo'yicha 60x8x2 sxemada qator oralig'igiga 16-18sm chuqurlikga ishlov berilganida 58,0 donadan 59,5 donagacha Seleкта 201 navida 50,1 donadan 55,5 donagacha, 70x8x2 sxemada qator oralig'igiga 18-20sm chuqurlikga ishlov berilganida Nafis navida 50,1 donadan 56,0 donagacha va Seleкта 201 navida 50,1 donadan 55,0 donagacha tashqil etishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Якубжонов О., Турсунов С., Муқимжонов З., "Дончилик" дарслик. Янги аср авлоди. Тошкент 2009 йил. 239-б.
2. Бекбанов Б., Нағиметов О., Утамбетов О., Утемуратов Х. "Соя – культура разнообразного использования" AGRO ILM 1-SON, Тошкент 2021 й. 27-б
3. Каршибаев Х.К. Мирзачўлда соянинг "Фаворит" навини етиштириш. гулистон давлат университети ахборотномаси, Табиий ва қишлоқ хо'жалиги фанлари серияси. 2019. № 3. 6-б.

WORLD
ONLINE
CONFERENCES

